

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ОТЗООНИМНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ**Наджафова С.Д.***Бакинский Государственный Университет, Баку, докторант***WORD-FORMATION MODELS OF OTZOOONYMIC NOUNS IN THE AZERBAIJANI AND RUSSIAN LANGUAGES****Nadzhafova S.***Baku State University, Baku, PhD student**<https://orcid.org/0009-0003-5398-6491>***АННОТАЦИЯ**

Данная работа посвящена сопоставительному анализу словообразовательных моделей существительных, производных от названий животных (зоонимов), в азербайджанском и русском языках. В исследовании рассматриваются морфологические, семантические и структурные особенности деривационных процессов в двух разноструктурных лингвистических системах — агглютинативной и флективной. Основное внимание уделяется выявлению продуктивных аффиксов и моделей, участвующих в создании отзоонимных номинаций, а также анализу механизмов метафорического переноса, при которых названия животных становятся базой для обозначения качеств человека или предметов быта. Автор проводит детальный сравнительный анализ, позволяющий определить универсальные закономерности и национальную специфику словообразования в обоих языках. В русском языке детально изучается суффиксальный способ и богатство экспрессивных форм, в то время как в азербайджанском анализируется специфика присоединения морфем и роль словосложения. Результаты исследования позволяют глубже понять механизмы пополнения словарного состава и расширяют представление о лингвокультурологическом потенциале зоонимической лексики. Работа может быть полезна специалистам в области общего языкознания, тюркологии и славистики, а также при составлении двуязычных словарей и учебных пособий.

ABSTRACT

This paper presents a comparative analysis of word-formation patterns of nouns derived from animal names (zoonyms) in Azerbaijani and Russian. The study examines the morphological, semantic, and structural features of derivational processes in two linguistic systems with different structures: agglutinative and inflectional. The primary focus is on identifying productive affixes and patterns involved in the creation of zoonym-derived nominations, as well as on analyzing the mechanisms of metaphorical transfer, in which animal names become the basis for denoting human qualities or household items. The author conducts a detailed comparative analysis, allowing for the identification of universal patterns and national specifics of word formation in both languages. In Russian, the suffixal method and the richness of expressive forms are examined in detail, while in Azerbaijani, the specifics of morpheme addition and the role of word composition are analyzed. The results of the study provide a deeper understanding of the mechanisms of vocabulary replenishment and expand our understanding of the linguacultural potential of zoonymic vocabulary. This work may be useful to specialists in general linguistics, Turkic studies, and Slavic studies, as well as for compiling bilingual dictionaries and textbooks.

Ключевые слова: зоонимы, словообразовательная модель, азербайджанский язык, русский язык, сопоставительная лингвистика, деривация, морфология, аффиксация.

Keywords: zoonyms, word-formation model, Azerbaijani language, Russian language, comparative linguistics, derivation, morphology, affixation.

Изучение словообразовательных систем в сопоставительном аспекте является одной из актуальных задач современной лингвистики, так как позволяет выявить не только структурно-типологические различия языков, но и особенности национального мировосприятия, закрепленные в лексике. Кроме того до настоящего времени остаются недостаточно анализированными особенности дериваций отзоонимических существительных в разноструктурных языках, в частности в азербайджанском и русском. Данная работа посвящена исследованию словообразовательных моделей отзоонимных существительных в азербайджанском и русском языках. Выбор объекта исследования обусловлен тем, что зоонимическая лексика представляет собой один из древнейших пластов словарного состава, обладаю-

щий высокой деривационной активностью и богатым экспрессивным потенциалом. В обоих языках названия животных часто служат базой для формирования новых номинаций, описывающих человека, предметы материальной культуры и абстрактные понятия.

Научная новизна исследования заключается в многоаспектном сопоставлении агглютинативного азербайджанского и флективного русского языков на материале конкретной тематической группы. Несмотря на генетическую разобщенность, механизмы расширения лексического значения зоонимов демонстрируют как уникальные черты, обусловленные грамматическим строем, так и типологические сходства, связанные с универсальным характером человеческого мышления. Целью ра-

боты является систематизация продуктивных моделей образования отзоонимных существительных и определение семантических траекторий их развития.

Для достижения поставленной цели в исследовании решаются задачи по классификации аффиксальных способов деривации, анализу роли словоупотребления и конверсии, а также изучению метафорических переносов. Теоретическая значимость работы состоит в углублении знаний о словообразовательной системе азербайджанского языка в сравнении с русским, а практическая ценность заключается в возможности использования полученных результатов в практике преподавания языков, теории перевода и лексикографии. Исследование опирается на методы описательного, сравнительно-типологического и семантического анализа, что позволяет комплексно представить динамику развития отзоонимной лексики в двух лингвистических ареалах.

В системе русского языка отзоонимное словообразование характеризуется исключительным многообразием суффиксальных морфем, которые выполняют как чисто номинативную, так и оценочно-экспрессивную функции. Одной из наиболее продуктивных моделей является образование названий детенышей животных с помощью суффиксов *-онок/-ёнок* в единственном числе и *-ат/-ят* во множественном (например, *волк — волчонок, кот — котёнок*). Для обозначения самок животных в русском языке используются суффиксы *-иц(а)* (*тигр — тигрица*), *-их(а)* (*слон — слониха*) и *-к(а)* (*голубь — голубка*). Важной особенностью флективного строя является также возможность диминутивного (уменьшительно-ласкательного) словообразования через суффиксы *-ок, -ик, -чик, -ушк/юшк*, что придает производным существительным дополнительные эмоциональные оттенки (например, *зайчыка, котик*). Кроме того, суффиксация активно используется для создания метафорических наименований лиц, где суффикс *-ин(а)* может придавать слову увеличительное или пренебрежительное значение (например, *лошадина, псина*).

В азербайджанском языке, как языке агглютинативном, словообразование отзоонимных существительных подчиняется принципу жесткой последовательности присоединения однозначных морфем. Основную роль в создании предметных значений играют четырехвариантные аффиксы (в соответствии с законом гармонии гласных). Так, аффикс *-лq / -lik / -луq / -lük* служит для образования существительных со значением собирательности или места обитания животных (например, *at — атлq* (место для лошадей/конюшня) или *quş — quşluq* (птичник)). Для обозначения лиц, связанных с определенными животными по роду деятельности, используется продуктивный аффикс *-çi / -çi / -çu / -çü* (например, *balıq — balıqçı* (рыбак), *dəvə — dəvəçi* (верблюдовод)). В отличие от русского языка, названия самок и детенышей в азербайджанском часто образуются не морфологическим, а аналитическим путем (например, *canavar balası* — волчонок, букв. «детеныш волка»), однако уменьшитель-

ные аффиксы *-cıq / -cik / -cuq / -cük* могут применяться к зоонимам для выражения симпатии или малого размера (например, *quşcuq* — птичка).

Сопоставление данных моделей показывает, что в русском языке суффиксация является основным средством дифференциации грамматического рода и биологического пола, в то время как в азербайджанском языке аффиксы чаще несут функционально-смысловую нагрузку, связанную с локализацией или профессиональной деятельностью человека. При этом в обоих языках наблюдается тенденция к использованию отзоонимных морфем для создания стилистически окрашенной лексики, что подчеркивает антропоцентрический характер деривационных процессов. Анализ данных суффиксальных систем позволяет выявить не только грамматические расхождения, но и специфику лексической концептуализации животного мира в славянской и тюркской языковых картинах мира.

Помимо чисто суффиксального и аффиксального способов, значительное место в обоих языках занимают модели, основанные на семантической деривации и композиции. В русском языке продуктивной моделью расширения отзоонимного фонда является метафорический перенос, при котором существительное переходит в разряд антропонимов без изменения своей морфемной структуры (например, *медведь* в значении неуклюжего человека, *лиса* — хитрого). Однако для оформления более сложных понятий часто используется словосложение с соединительными гласными *-о-* и *-е-*. В этой модели зооним может выступать как в роли первого компонента (*рыбонасос, птицефабрика*), так и второго, создавая сложные существительные, обозначающие технические устройства или виды деятельности (*зверолов, пчеловод*). Здесь зоонимная база служит для конкретизации объекта действия, превращая конкретное название животного в часть отвлеченного технического или профессионального термина. В азербайджанском языке роль композиции (словосложения) выражена еще более ярко в силу специфики тюркской грамматики. Одной из ключевых моделей является использование изафетных конструкций, которые функционально заменяют многие русские суффиксальные формы. Например, видовое уточнение часто строится по схеме «существительное + существительное», где первый элемент — зооним — выступает в роли определения (*at əti* — конина, *keçi südü* — козье молоко). С точки зрения словообразования, такие сочетания воспринимаются как единые лексические единицы. Также в азербайджанском языке широко развита модель образования сложных существительных путем слияния основ, что часто встречается в названиях растений или насекомых, производных от зоонимов (например, *dəvətikanı* — верблюжья колочка, *itburnu* — шиповник, букв. «собачий нос»).

Сравнительный анализ также выявляет различия в способах выражения гендерных и возрастных характеристик. Если в русском языке эти значения инкапсулированы внутри слова с помощью флексий и суффиксов (*овца — баран — ягненок*), то в

азербайджанском языке превалирует аналитическая модель с использованием дополнительных лексем-определителей, таких как *erkək* (самец), *dişi* (самка) или *bala* (детеныш). Тем не менее, общим для обоих языков остается процесс терминологизации зоонимов, когда названия животных становятся основой для наименования созвездий, спортивных команд или марок техники. Таким образом, несмотря на морфологический контраст — флективность русского против агглютинации азербайджанского — оба языка демонстрируют схожие когнитивные механизмы, используя животный мир как универсальный код для интерпретации окружающей действительности.

Особый интерес представляет пласт отзоонимных производных, образованных от названий млекопитающих и насекомых, где ярко проявляется специфика бытового и культурного уклада двух народов. В русском языке модели, связанные с крупным рогатым скотом и дикими зверями, часто служат базой для создания слов с ярко выраженной оценочной семантикой. Например, от основы свинс помощью различных суффиксов образуется целый ряд существительных: свинство (аморальное поведение), свинарник (грязное помещение) и свинина (мясо). Здесь суффиксация позволяет четко разграничить абстрактное понятие, место и продукт питания. Аналогично, зооним медведь через суффикс *-ин-* превращается в медвежатину, а через метафоризацию — в технический термин медведка (инструмент или насекомое), что демонстрирует гибкость русской морфологии в адаптации биологических терминов под нужды производства и быта.

В азербайджанском языке производные от аналогичных зоонимов строятся по принципу уточнения функциональной принадлежности. Так, от слова *at* (лошадь) образуется не только *atçılıq* (коневодство) через суффикс профессиональной направленности *-çılıq*, но и *atüstü* (поверхность, на бегу), где зоонимная основа в сочетании с предлогом-последслогом формирует наречное существительное. Для названий продуктов животноводства азербайджанский язык чаще использует второй тип изафета: *qoyun eti* (баранина), *keçi pendiri* (козий сыр), где само название животного остается в именительном падеже, выполняя роль определителя.

Специфической чертой азербайджанского отзоонимного словообразования является также активное использование зоонимов в составе сложных слов для обозначения растений и предметов, имеющих внешнее сходство с частями тела животных. Примерами могут служить такие образования, как *aslanquyuğu* (пустырник, букв. «львиный хвост») или *dəvədabanı* (мать-и-мачеха, букв. «верблюжья пятка»). В русском языке подобные ботанические или технические термины чаще являются калькированными или суффиксальными (львиный зев, кошачья лапка), что указывает на преобладание адекватных конструкций над композитами.

Сравнительный анализ показывает, что при образовании слов от названий домашних животных (таких как *it* / собака, *inək* / корова) оба языка ак-

тивно используют потенциал зоонимов для описания человеческих пороков или физических состояний. Однако если в русском языке это чаще происходит за счет суффиксального расширения (собачиться, коровница), то в азербайджанском — за счет присоединения аффиксов состояния и качества (*itləşmək* — озлобиться, вести себя как собака). Таким образом, деривация от зоонимов-млекопитающих в обоих языках служит не только для номинации объектов фауны, но и является важным ресурсом для формирования вторичных наименований в антропоцентрической сфере.

Анализ отзоонимных дериватов в азербайджанском и русском языках позволяет также выявить глубокие различия в способах формирования слов, обозначающих профессиональную деятельность и места содержания животных. В русском языке для этой цели используется широкий спектр суффиксов, выбор которых часто зависит от традиции или исторического пласта лексики. Например, для обозначения лиц по роду занятий применяются суффиксы *-вод* (*овцевод*, *собаковод*), *-арь* (*свинарь*, *овчарь* — устар.) или *-ник* (*конюшник*, *птичник* — в значении профессии или помещения). При этом суффикс *-ник* демонстрирует высокую степень полисемии, обозначая одновременно и человека, и пространство (*коровник*, *крольчатник*).

В азербайджанском языке данная категория слов строится на основе строгой агглютинативной логики. Универсальный аффикс *-çı⁴* (*-çi*, *-çi*, *-çu*, *-çü*) практически не имеет альтернатив при образовании названий профессий: *dəvəçi* (верблюдовод), *atçı* (коневода), *balıqçı* (рыбак). Когда же речь идет о месте содержания животных, в действие вступает аффикс *-lıq⁴* (*-lıq*, *-lik*, *-luq*, *-lük*), который создает топонимическую или пространственную семантику: *atlıq* (место для лошадей), *qoyunluq* (загон для овец), *arıqlıq* (пасека, от *arı* — пчела). Такая унификация делает азербайджанскую систему более симметричной по сравнению с вариативностью русского суффиксального аппарата. Другим важным аспектом является образование слов со значением обладания или отсутствия признака, связанного с животным. В азербайджанском языке это реализуется через антонимичные аффиксы *-lı⁴* и *-siz⁴*. Например, *atlı* (всадник, буквально «с лошады») или *buynuzsuz* (безрогий). В русском языке аналогичные значения чаще передаются либо префиксально-суффиксальным способом (*безрогий*, *безхвостый*), либо через образование относительных прилагательных, которые при субстантивации переходят в разряд существительных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стоит отметить роль зоонимических основ в формировании абстрактных существительных. В русском языке это часто достигается суффиксом *-ств(о)* (*ехидство*, *свинство*, *собачество*), что придает словам собирательный или оценочный характер. В азербайджанском языке для этих целей вновь используется многофункциональный аффикс *-lıq⁴*, который при добавлении к зоониму-профессии образует название отрасли: *atçılıq* (коневодство), *dovşançılıq* (кролиководство). Таким образом, сопоставительный анализ подтверждает, что русский

язык склонен к использованию различных морфем для дифференциации тонких смысловых оттенков, в то время как азербайджанский язык опирается на комбинаторику универсальных аффиксов, создавая четкую и логичную систему деривации.

Литература

1. Bakhshiyeva F.S. (2016). A play on the names of animals in the Russian and Azerbaijani languages. *Russian Linguistic Bulletin*, (2 (6)), 74-75.

2. Кадимова, М. К. (2012). Семантическое развитие слов, связанных с зоонимами в азербайджанском языке и их выражение в русском языке. *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*, 14 (2-1), 205-207.

3. Алибекова, Р. А. (2009). Именное словообразование в азербайджанском языке. *Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение*, (3), 64-67.

4. Isgandarzade A. (2024). A COMPARATIVE STUDY OF THE NAMES OF ANIMALS AND BIRDS WITH TURKIC LANGUAGES USED IN THE LANGUAGE OF AHMADI'S MASNAVI "JAMSHID AND KHURSHID". *The Scientific Heritage*, (141), 31-36. doi: 10.5281/zenodo.12907703

5. Tukeyev, U., & Rysbek, B. (2026). Morphology-Aware Segmentation and Tokenization for Turkic Languages: A CSE-Guided Framework (The Kazakh Case). *Information*, 17(2), 128. <https://doi.org/10.3390/info17020128>

6. Li, W., & Liu, H. (2025). Interactions Among Morphology, Word Order, and Syntactic Directionality: Evidence from 55 Languages. *Entropy*, 27(11), 1128. <https://doi.org/10.3390/e27111128>

7. Hayashi, H. (2024). A Construction Morphology Approach to Neoclassical Compounds and the Function of the Linking Vowel. *Languages*, 9(4), 129. <https://doi.org/10.3390/languages9040129>